
INFORMALIZAÇÃO DO TRABALHO: ACUMULAÇÃO DE CAPITAL POR EXPROPRIAÇÃO DO TRABALHO HUMANO

DOI: 10.5281/zenodo.14532794

Giovanna Zela das Neves¹

¹Gestão e empreendedorismo – Universidade Federal do Paraná
giovannazela@hotmail.com

AT09: Tecnologia e trabalho

O trabalho ontologicamente é de natureza humana e representa a transformação da natureza pelo homem, o qual idealiza e transforma a natureza, transformando sua própria natureza. No sistema capitalista, o trabalho muda sua forma, dado que o dono do trabalho vende sua força de trabalho ao capital. O modelo de produção industrial no Brasil decorrente da organização da produção capitalista, o mesmo aplicado em escala global, e criou empregos, mas esses insuficientes e com desequilíbrios salariais, ampliando as desigualdades sociais e tornando o trabalho informal uma alternativa frente ao desemprego. As inovações tecnológicas, como a internet, junto com as mudanças na organização da sociedade tornaram visíveis modalidades de trabalho marcadas pela informalidade e pela flexibilidade, como a uberização. O trabalho definido como uberizado pode ser aquele que o trabalhador informal necessita além do seu trabalho prover os meios de produção, para além pagar parte dos ganhos para alguém que intermedia. Essa modalidade, marcada pela informalidade de proteção social, aumenta a concentração de ganhos pelo “intermediário”, e por outro lado, a exploração do trabalhador. Aqui se apresenta os resultados de uma pesquisa teve como objetivo discutir a informalização do trabalho, mais especificamente, a denominada uberização, como uma forma contemporânea de acumulação de capital por expropriação do trabalho humano. Uma pesquisa exploratória, realizada a partir de análises bibliográficas e documentais. A pesquisa teve como base Karl Marx, que descreve a organização da produção baseada na acumulação do capital na Europa no século XVIII e Ricardo Antunes, que disserta sobre a uberização no Brasil e no mundo. Os direitos trabalhistas, de acordo com a literatura, foram conquistados a partir da luta dos trabalhadores, mas foram perdendo sua manutenção decorrente do enfraquecimento da classe trabalhadora. Neste cenário, a flexibilização e as novas formas de organização do trabalho passam a explorar cada vez mais o trabalho humano, além das mudanças no mundo do trabalho decorrentes das inovações tecnológicas. É com base na compreensão da organização produtiva que se possibilita vislumbrar a organização da sociedade, visando melhorar a vida dos indivíduos, suas relações e a relação desses com o meio ambiente. As alterações na legislação trabalhista devem garantir aos trabalhadores direitos, dando que o homem o trabalhado é o único instrumento que vinha garantindo a segurança de subsistência onde a terra foi privatizada.

Palavras-chave: Trabalho; Trabalho informal; Uberização.

**I CONGRESSO NACIONAL DE
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS (I
CONCIS)**
